

2-rasm. O‘zbekiston uchun tuproqning 5 sm chuqurlikdagi tuproq harorati xaritasining statistik tahlili.

Ulugnar Trend tenglamasi: $y = -0.128x + 16.986y$, $R^2: 0.1694$ Tahlil: Ulugnar stansiyasida oktabr oyidagi tuproq harorati salbiy trendda, ya'ni yiliga 0.128°C ga kamaygan. $R^2 = 16.94\%$. Bu Trend chizig‘i yil sayin tuproq harorati pasayish tendensiyasida ekanligini ko‘rsatmoqda. Har yili o‘rtacha 0.127°C ga kamayish sodir bo‘lganini bildiradi. Modelning aniqligi $R^2=0.168$ bo‘lib, bu faqat 16.8% holatda real harorat o‘zgarishini tushuntira oladi. Bu past aniqlik bo‘lib, modeldan foydalanish faqat umumiy tendensiyani (masalan, pasayish) ko‘rish uchun qulay, lekin aniq prognozlar uchun ishonchsiz. Ushbu regressiya modeli asosida prognoz qilish mumkin, lekin aniqligi past bo‘lgani sababli, natijalarga ehtiyot bilan yondashish lozim. To‘liq ishonchli prognoz uchun ko‘proq omillar va kengroq model kerak bo‘ladi.

Xulosa. Tuproq haroratining oylar kesimidagi jadval ko‘rsatib o‘tildi. O‘zbekiston hududi bo‘yicha 5 sm chuqurlikdagi tuproq haroratining taqsimoti ArcMAP 10.8 dasturida xarita shaklida tayyorlandi va uning hududiy xususiyatlari maqolada yoritildi. Meteorologik stansiyalarning 2007–2020 yillardagi ma’lumotlari asosida trend chiziqlari qurildi hamda keyingi yillar uchun prognoz qilish masalasi ko‘rib chiqildi. Biroq regressiya koeffitsienti past bo‘lgani sababli prognozlarining aniqligi yuqori emas, shuning uchun boshqa usullar va modellarni qo‘llash zarurati tug‘ildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Abdullayev, H.Arg‘inboyev, H.Abdullayev. Fizika va agrometeorologiya. Darslik Toshkent 2015. 102-b.
2. G.X.Xolbayev. Agrometeorologiya 1-qism. Darslik. 2025. 20-39-b.
3. B.M.Xolmatjanov, M.alautdinov. Meteorologik hisoblashlar- Toshkent-2025.
4. Yuriy Vasilevich Petrov, Xamrokul Tursunkulovich Egamberdiev, Baxtiyar Maxamatjanovich Xolmatjanov, Muxitdin Alautdinov. Atmosfera fizikasi. Toshkent-2011 136-139-b

Джурахонзода¹ С.Дж., Норматов² И.Ш.

¹Кулябский государственный университет им. А.Рудаки, Таджикистана, Куляб, Таджикистан,
e-mail: saidasoeva64@gmail.com

²Таджикский национальный университет, Душанбе, Таджикистан,
e-mail: inomnor@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15457890>

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАГИ ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ЗОНАМ ПАМИРА

Аннотация. Представлены результаты корреляционных зависимостей среднегодовых атмосферных осадков Западного и Восточного Памира по данным метеорологических станций соответствующих климатических зон за период 1940-2022 гг проведенными с использованием корреляций Пирсона и Стьюдента. Сезонное распределение атмосферных

осадков по западным и восточным частям Памира показывает, что периоды максимальных среднегодовых значений осадков на Западном Памире охватывают зимний (декабрь - февраль), весенние (март – май) сезоны, а в Восточном Памире летний (июнь – август) сезон года. Было обнаружено, что коэффициенты взаимной корреляции значений осадков на западном и восточном Памире характеризуются незначительными значениями. Обобщением результатов мониторинга пространственного распределения атмосферных осадков по климатическим зонам Памира установлено, что в обеспечении Восточного Памира существенных вклад вносит летние индийские муссоны при доминировании на Западном Памире западных воздушных влажных масс из Средиземноморья.

Ключевые слова: Памир, климатические зоны, воздушные массы, корреляция, орография, муссоны, Средиземноморья

SPATIAL DISTRIBUTION OF MOISTURE IN THE PAMIR CLIMATE ZONES

Abstract. *The results of correlation dependencies of mean annual precipitation of the Western and Eastern Pamirs according to the data of meteorological stations of the corresponding climatic zones for the period 1940-2022 are presented using Pearson and Student correlations. The seasonal distribution of precipitation over the Western and Eastern Pamirs shows that the periods of maximum mean annual precipitation in the Western Pamirs cover the winter (December - February) and spring (March - May) seasons of the year, and in the Eastern Pamirs the summer (June - August) season of the year. It was found that the mutual correlation coefficients of precipitation values in the Western and Eastern Pamirs are characterized by insignificant values, indicating the provision of climatic zones with humid air masses of different types. Summarizing the results of monitoring the spatial distribution of precipitation over the climatic zones of the Pamirs, it was found that the Indian summer monsoon makes a significant contribution to the supply of the eastern Pamirs, while western air masses with moisture from the Mediterranean dominate in the western Pamirs.*

Key words: *Pamir, climatic zones, air masses, correlation, Orography, monsoons, the Mediterranean*

Введение. Обеспечение географических широт Земного шара осадками производится в основном из влаги местного испарения, поступающего воздушными потоками и находящейся в атмосфере. Среди этих трех источников вклад влаги в атмосферу в формирование осадков является незначительной. Адвективные источники влаги вносят существенный вклад в образовании осадков и соответственно в водообеспеченности территорий, несмотря на нахождении на расстояниях, превышающих до пяти раз радиус области осадков [1]. Следовательно, можно ожидать, что возникновение экстремальных гидрологических явлений проявляют функциональную зависимость от объема формируемой влаги из адвективных источников [2].

Важность и практическое значение процессов протекающих во взаимосвязи источников и зоны рассеяния влаги стимулировало интенсификации научных исследований по установлению их закономерностей. Известны ряд подходов основанные на аналитические, численные и физические расчеты траектории водяного пара [3].

Целью настоящей работы является определение основных источников влаги Западного и Восточного Памира изучением корреляции между значениями их атмосферных осадков.

Объект и методы исследований

Исследовались метеорологические условия Западного и Восточного Памира. Были использованы среднемесячные значения атмосферных осадков за период 1940-2023 гг. метеорологических станций Хорог (2077 м н.у.м), н.у.м.) Западного Памира и Мургаб (3576 м н.у.м), Шаймак (3840 м н.у.м.) и Каракул (3932 м н.у.м.) Восточного Памира (рис.1). Применялись корреляции Пирсона и Стьюдента для оценки взаимной связи значений атмосферных осадков метеорологических станций на западной и восточной части Памира.

Результаты и обсуждение. На рисунке 2 представлено сезонное распределение среднемноголетних значений атмосферных осадков в западной и восточной части по данным метеостанций соответствующих климатических зон Памира.

Рисунок 1. Карта Западного, Центрального и Восточного Памира с метеорологическими станциями

Рисунок 2. Сезонное распределение атмосферных осадков восточной и западной климатических зон Памира

Из рисунка 2 видно, во-первых, что восточная климатическая зона Памира характеризуется небольшими значениями атмосферных осадков по сравнению с западной зоной и максимальным значением в летний сезон.

В пространственном распределении осадков по высоте на восточной части Памира не наблюдается определенная закономерность. Следовательно, можно утверждать, что летние Индийские муссоны вносят существенный вклад в обеспечение восточной части Памира влагой.

Сравнение рисунков 3,а и 3,б где представлены сезонные распределение атмосферных осадков в восточной климатической зоне Памира по данным метеорологических станций Мургаб и Шаймак показывает, что между сезонными значениями осадков в этих метеостанциях наблюдается достаточная разница. Можно предположить, что такая разница обусловлена географическим расположением, так как метеостанция Мургаб расположена западнее, чем метеостанция Шаймак в восточной климатической зоне Памира.

Рисунок 3. Количественное сравнение атмосферных осадков на метеорологических станциях Хорог – Мургаб (а) и Хорог – Шаймак (б)

Большая часть воздушных масс над восточноазиатским муссонным регионом переносится западными ветрами (73,5%) из Евразии [4]. Следовательно, наблюдаемые на рис.3,а,б незначительные количества атмосферных осадков в восточном Памире в зимний и весенние сезоны по данным метеорологических станций Мургаб и Шаймак связано с западными влажными воздушными массами. Об этом может свидетельствовать корреляционные зависимости количества атмосферных осадков западной и восточной климатических зон Памира, представленные на рис.4 и рис.5. На рис.4 видно, что коэффициент корреляции атмосферных осадков на метеорологической станции Хорог и Шаймак незначительно, однако почти два раза превышает значение коэффициента корреляции

атмосферных осадков между метеостанциями Хорог и Мургаб.

Рисунок 4. Корреляция значений атмосферных осадков по данным метеостанций Хорог и Шаймак

Рисунок 5. Корреляция значений атмосферных осадков по данным метеостанций Хорог и Мургаб

Выводы. По данным метеорологических станций восточного Памира максимальное количество осадков наблюдается в летний сезон, и с определенной долей в весенний сезон. Корреляция между значениями среднегодовых осадков западной и восточной части Памира показывает, что коэффициенты корреляции осадков западной части Памира характеризуются незначительными значениями 0,1-0,25, свидетельствующими о незначительном вкладе средиземноморской влаги в обеспечении осадками данной части Памира. Летние индийские муссоны доминируют в обеспечении влагой Восточного Памира.

Список литературы

1. Trenberth K. E. Atmospheric moisture recycling: Role of advection and local evaporation. J. Climate. 1999. V.12. P.1368–1381, doi: 10.1175/1520-0442(1999)012, 1368:AMRROA.2.0.CO; 2.
2. Nieto R., Gimeno L., Trigo R.M. A Lagrangian identification of major sources of Sahel moisture. Geophys. Res. Lett. 2006. V.33. P. L18707. doi:10.1029/2006GL027232.
3. Gimeno, L., and Coauthors, 2012: Oceanic and terrestrial sources of continental precipitation. Rev. Geophys., 50, RG4003, doi:10.1029/2012RG000389.
4. Li L., Donald A.J., Xu Z. Atmospheric Moisture Sources, Paths, and the Quantitative Importance to the Eastern Asian Monsoon Region. Am. Meteorol. Soc. 2016. V.17. P.637-649. doi: 10.1175/JHM-15-0082.1

М.М.Арзиқулов¹, У.А.Шермухамедов², Г.Х.Холбайев¹

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, tayanch doktorant,

Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: arziqulovmirzobek09@gmail.com, khgulmon@mail.ru

²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqod instituti, geografiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),

Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: shermukhamedov89@gmail.com

HUSAYNI NAVLI UZUMNING RIVOJLANISH FAZALARI UCHUN ISSIQLIK TA‘MINOTI TAHLILI

Аннотация: Мақоллада О‘zbekiston hududida 2010-2020-yillarda, agroiqlimiy sharoitlar va agroiqlimiy resurslar asosida husayni navli uzumning rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan issiqlik ta‘minoti tahlil qilindi.

Калит со‘злар: cho‘l, chalacho‘l, iqlim, agroiqlimiy sharoit, agroiqlimiy resurslar, samarali harorat, termik resurs, rivojlanish fazalari.

АНАЛИЗ ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ФАЗАМ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДА СОРТА ХУСАЙНИ